

**QADIMGI XORAZM TARIXINI O'RGANISHDA
S.P.TOLSTOV ILMIY MEROSINING AHAMIYATI**

Abdullayev Mirjalol O'ktam o'g'li

Guliston davlat universiteti magistranti

E-mail: abdullayevmirjalol319@gmail.com

+99893 233 38 44

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadimgi Xorazm tarixini chuqur o'rgangan olim S.P.Tolstovning ilmiy izlanishlari davomida amalga oshirgan ishlari, arxeologik topilmalari, qoldirgan ilmiy me'rosi muhokama qilindi va yoritildi.

Kalit so'zlar: Xorazm, Xorazm arxeologik ekspeditsiyalari, S.P.Tolstov, Jonbosqal'a, Ko'zaliqir, Oqshaxonqal'a, Qo'yqirilganqal'a, Qo'rg'oshinqal'a, Kichik qirqizqal'a, Bozorqal'a, Qizil qal'a, Tuproqqal'a.

Аннотация: В этой статье ученый, глубоко изучивший историю древнего Хорезма С.Р.Толстовым Были обсуждены и освещены труды, археологические находки, оставленные в ходе его научных изысканий.

Ключевые слова: Хорезм, хорезмские археологические экспедиции, С.Р.Толстовскала, Жонбоскала, Кузаликала, Окшохонкала, Куикирилгала, Свинцинкала, Малая киркизка, Базаркала, Кыл-кала, Туроккала.

Annotation: In this article, a scholar who has studied the history of ancient Khorezm in depth, S.P. Tolstov's work during his scientific research, archeological findings, and the scientific principles he left behind were discussed and covered.

Keywords: Khorezm, archaeological expedition of Khorezm, S.P.Tolstov, Canakkale, Gözalıkir, Akshahonkale, Koygurilgankale, Lead, Small kirghizkale, Bazarkal, Red Castle, earthen.

KIRISH

Xorazm bashariyat madaniyatining eng Ko'hna, eng rivojlangan, eng sirli markazlaridan biridir. Bugungi kunda tarixni o'rganish, yosh avlodni tarixga hurmat, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash dolzarb vazifa hisoblanmoqda. Xorazm qadimdan

dastlabki davlatchilik va sivilizatsiya o'choqlaridan biridir. Bu hududda zardushtiylik dini va uning muqaddasi kitobi Avesto yaratilgan.

Qadimgi Xorazm o'zining san'ati, madaniyati bo'yicha ancha rivojlangan bo'lib, bu rivojlanish o'lka xalqiga mukammal din, dunyoviy ilm, yozuv, davrga xos jamiyat beradi. Bu o'lka bundan qariyb 5 ming yillarcha avvaldanoq suvi mo'l, yeri saxiy, odamlari yuksak fazilatlar egasi bo'lgan holda, g'oyat boy, go'zal, chiroyli o'lka hisoblangan. Shunga ko'ra bu o'lka «Quyosh yurti», «Go'sht va o'tinlar o'lkasi», «Quyosh o'lkasi», «Xuritlar yurti» - degan so'z va iboralar bilan atalgan.

Amudaryo va Orololdi hududida yashayotgan xorazmliklar tarixi uzoq o'tmishga - IV ming yillikdan boshlangan va yangi tosh davri deb nomlangan neolitga borib taqaladi. Qadimgi Xorazm tarixining bilimdoni akademik S.P. Tolstovning ilmiy izlanishlariga qaraganda qadimgi ajdodlarimiz Kaltaminor, Tozabog'op, Suvyorgan, Amirobod kabi ulkan madaniyatlarni yaratganlar va uzoq o'tmishdan yodgorlik sifatida qoldirganlar. Bu noyob madaniy meros va uni o'rganishga juda ko'plab olimlar o'z hissasini qo'shganlar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Ko'hna Xorazm o'tmish tarixi va madaniyati olim e'tiborini talabalik davridayoq o'ziga jalb qilgan edi. 1925-yilda S.P. Tolstov ilk bor Xorazmga tashrif buyurib, o'lkaning boy arxeologiyasi va etnografiyasi bilan shug'ullana boshlagan. S.P.Tolstov 1932-1934-yillari O'rta Osiyo tarixi va etnografiyasini o'rganish ekspeditsiyasiga bosh bo'lib, Xorazm vohasining Xiva, To'rtko'l va Chimboy tumanlarida tadqiqot ishlarini olib boradi. Tadqiqot ishlari kengayib borgach, ekspeditsiya iste'dodli olimlar va shogirdlarni ko'proq jalb qilishni talab etgan edi. 1936-1940-yillar mobaynida XAEESI Xorazmning Ko'hna qal'alari Xiva, Xazarasp, Tuproqqal'a, Qo'yqirilganqal'a, Ayoqqal'a va boshqa qal'alarda arxeologik tadqiqot ishlarini olib bordi[1:5].

S.P.Tolstov qalamiga mansub bo'lgan asarlar fan olamida ulkan kashfiyot sifatida baholandi. Olimdan bizlarga boy ilmiy meros qoldi, u 300 dan ziyod ilmiy asarlar muallifidir. Mazkur asarlarni keying yillarda olimlarimizdan U.Devonov,

O'.Xo'janioyozov, M.Kidiriyozov, S.Baratov, O.Abdullayev, A.Sotliqov va baoshqa tadqiqotchilar keng miqyosda o'rganib kelishmoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

S.P.Tolstov boshchiligida Xorazm bo'ylab o'tkazilgan arxeologik izlanishlar natijasida Guldursun, Ko'hnavoz, Pilqal'a, Bozorqal'a, Qo'rg'oncha qal'a, Ayoqzal'a, Tuproqqal'a, Jonbosqal'a, Qo'yqirilgan qal'a, Tuqqal'a, Guvurqal'a kabi yuzlab qadimiy shaharlar topildiki, ulardagi me'morchilik, amaliy va haykaltaroshlik san'ati beqiyos rivojlanganligidan dalolat beradi[2:64].

Qadimgi Xorazm san'ati va me'morchiligi tarixi haqida «Kaltaminor», «Tozabog'yob», «Suyorg'on», «Amirobod», «Jetisor», «Kanguy», Amudaryo boyligi, madaniyati va «Beshtepa», «Qoratepa», «Arfa chaluvchi», «Yo'lbars», «Qirg'ovul» «Ot tuyog'i», «Yo'lbars panjasi», «Kohin haykali», «Odam tasviri», «Qorovul haykali», «Qizil bosh», «Vzimir qallig'i», rangli naqshlar «Rangli byust» yoki «Chirikrabort», «Qo'yqirilgan qal'a», «Ayoqzal'a», «Tuproqqal'a», «Teshikkal'a» kabi badiiy-madaniy yodgorliklari juda katta ilmiy ma'lumotlar beradi.

Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi Kot shahar xarobasida tadqiqot ishlari olib borib quyidagilarni aniqladi: u yerda saqlanib qolgan qal'a vayronasining maydoni 220x220 m, burjlar bilan mustaqamlangan. Qal'aning Janubiy-sharqiy burchagidagi ko'shk (54x54 m) esa qalinligi 6 m, balandligi 11 m keladigan devor bilan o'ralgan. Topilgan tangalarning bir tomonida qirra burunli, soqoli siyrak, ko'zlari katta-katta Afrig' tasvirlangan, uning bo'ynida ikki qator marjon shodasi, boshida esa old qismini yarim oy bezatib turgan toj mavjud. Tangalarning ikkinchi tomonida an'anaviy chavandoz tasviri, uning tepasida yunoncha, ostida esa xorazmiy tilida "podshoh Afrig'" deb bitib qo'yilgan. Shayx Abbos vali maqbarasi, minora va pishiq g'ishtdan qurilgan shahar devori qoldiklari hamda qal'a xarobasi hoz.gacha saqlanib qolgan. Xalq mazkur qal'ani «Pil qal'a» («Fil qal'a») deb ataydi[3:69].

Tuproqqal'a - qadimgi shaharqal'a xarobasi; milodiy III-IV-asrlardagi xorazmshohlar qarorgohi. Hozirgi Beruniy shahari atrofidagi hududda joylashgan. 1938-50-yillarda S. P.

Tolstov rahbarligidagi Xorazm arxeologiya- etnografiya ekspeditsiyasi tomonidan o'rganilgan. Tuproqqal'a ko'rinishi to'g'ri burchakli (500x350 m) bo'lib, gumbazsimon yo'lakli va burjli mudofaa devori bilan o'ralgan. Devorning mustahkam janubiy darvozasidan otashkada tomon markaziy ko'cha o'tgan. Ko'ndalang tushgan ko'chalar shaharni 10 ta kvartal (mahalla)ga ajratgan. Tuproqqal'aning madaniy qatlamidan, milod boshlaridan VI-asrgacha bo'lgan davrga oid ashyoviy materiallar chiqqan. Tuproqqal'aning shimoliy - sharqiy qismida maxsus ko'tarma supa (balandligi 14 m, maydoni 80x80 m) ustiga xom g'ishtdan saroy qurilgan. Unga yondosh qilib balandligi 25 m li 3 ta minorasi bo'lgan ark binosi (maydoni 40x40 m) bunyod etilgan. Arkka sharq tomonidan kutarma yo'lak orqali kirilgan Tuproqqal'ada 100 ga yaqin turar joy, xo'jalik binolari va 8 ta saroy xonalari qazilgan. Xonalar devori bo'rtma naqshlar va relefli rangli haykallar bilan bezatilgan. Tuproqqal'aning sharqiy qismida qurolaslaha ustaxonasi bo'lgan, u erdan temir nayzalar, 3 parrakli o'qlar, saroyning emirilib ketgan 2qavatidagi podsho arxividan esa teri va yog'och taxtachalarga yozilgan 100 dan ortiq hujjat topilgan. Ular qadimgi xorazmiy gilida bitilgan (I-III-asrlar). Tuproqqal'adan jun, shoyi, ip gazlama parchalari, bo'yra, rangli gilam, ko'plab haykal bo'laklari, sopol buyumlar va Kushon tangalari topilgan. Tuproqqal'a sug'orish inshootlarining buzilishi, harbiy to'qnashuvlar natijasida xarobaga aylangan[4:166].

XULOSA

So'nggi yillardagi ilmiy izlanishlar va arxeologik tadqiqotlar Xorazm kurraizaminimizning eng qadimiy, eng Ko'hna o'lkalaridan biri bo'lganligini, bu o'lkada juda qadimdan o'troqlashgan qabilalar yashagani, ularning ovchilik, chorvachilik, bog'dorchilik va dehqonchilik madaniyati g'oyat kuchli rivojlanganligini isbot etdilar. Bunda fors, lotin, arman, xitoy, yunon, rim va boshqa qadimiy xalqlarning ilmiy manbalari ham to'la javob bermoqda. Shuningdek, arxeologik tadqiqotlar ham Qadimgi Xorazmning san'ati va madaniyati, xalqning axloq-odobi, ma'naviyati va turmush tarzi ancha yuksak darajada bo'lganligini ko'rsatib bermoqda. Akademik S.P.Tolstovning Xorazm tarixi uchun alohida e'tiborga molik xizmatlaridan yana biri yozma va arxeologik ma'lumotlarni

chuqur o'rganib qadimgi Xorazm elati, xususan o'zbek xalqining kelib chiqishi masalasiga aniqlik kiritdi va mutlaqo yangi fikrlarni bayon qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.Сотлиқов, О.Абдуллаев. Қомусий илм соҳиби. “Илм сарчашмалари” журнали 2007 й.
2. S.Tolstov. Qadimgi Xorazm madaniyatini izlab. -Toshkent. 1964.
3. С.П.Толстов., По следам древнехорезмийской цивилизации, М. -Л., 1948.
4. Толстов С. П ., Древний Хорезм, М., 1448;